

INVESTIGANDO O BRINCAR DE CRIANÇAS E JOVENS FORA DA ESCOLA

INVESTIGATING THE PLAY OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE OUT OF SCHOOL

Vilmar Rodrigues dos Santos
Professor Especialista nos cursos de Educação Física e Pedagogia
Faculdade Capital Federal – FECAF - SP
Professor Efetivo na escola estadual professora Hadla Feres – Carapicuíba - SP

DOI: [10.5281/zenodo.14254285](https://doi.org/10.5281/zenodo.14254285)

RESUMO

Atualmente concebemos diversas formas de nos divertir e quando pensamos nos jogos e brincadeiras não é diferente. Se antes as brincadeiras tradicionais dominavam nossos pensamentos, hoje em dia vemos nos jogos eletrônicos uma nova forma de se entreter. Este trabalho apresenta essas novas formas de entretenimento de crianças e jovens do Ensino Fundamental em uma escola estadual na cidade de Carapicuíba no estado de São Paulo. A princípio traremos informações relacionadas ao brincar atual, das novas formas de diversão com os aparelhos eletrônicos. Feito isso passamos a apresentar uma pesquisa feita com alunos do Ensino Fundamental da EE Professora Hadla Feres no município de Carapicuíba – SP sobre o brincar realizado fora da escola com seus colegas e o uso dos aparelhos eletrônicos por parte deles. Ao analisarmos os dados percebemos que o brincar vem mudando a cada dia que passa e que o diálogo com a participação da família e escola se faz importante para a conscientização de todos, que os jovens não fiquem no isolamento e a utilização do espaço escolar se faça presente.

Palavras-chave: Jogo, Brincar, Tecnologia, Aparelhos Eletrônicos

SUMMARY

Currently we conceive of different ways to have fun and when we think about games and activities it is no different. If before traditional games dominated our thoughts, nowadays we see electronic games as a new way of entertaining ourselves. This work presents these new forms of entertainment for elementary school children and young people in a state school in the city of Carapicuíba in the state of São Paulo. Initially, we will bring information related to current play, new ways of having fun with electronic devices. Having done this, we begin to present a survey carried out with elementary school students at EE Professor Hadla Feres in the municipality of Carapicuíba – SP

about playing outside of school with classmates and about the use of electronic devices. When analyzing the data, we realized that play is changing with each passing day and that dialogue with the participation of family and school is important to raise awareness, so that young people are not isolated and the use of school space is frequent.

Keywords: Game, Playing, Technology, Electronic Devices

INTRODUÇÃO

Jogar e brincar, processos importantes na formação humana. Crianças que brincam têm mais condições de desenvolvimento saudável. Atualmente esse brincar mudou, as crianças e adolescentes usam cada vez mais os aparelhos eletrônicos em seus momentos de lazer fora da escola onde novas formas de entretenimento se apresentam. Fatores como a diminuição dos espaços públicos e privados para o lazer, o brincar, aumento da violência urbana e até mesmo o tempo de deslocamento para o trabalho tem feito as pessoas ficarem cada vez mais em casa, praticando o que podemos chamar de lazer doméstico. Sendo assim, a escola acaba sendo um local privilegiado onde os alunos têm a oportunidade de interagir, brincar de maneira presencial com os colegas, potencializando o processo de ensino dos alunos.

O presente trabalho mostra como o brincar vem mudando, depois procurou investigar como essas crianças brincam fora da escola, como interagem com seus colegas e se o uso de aparelhos eletrônicos como aparelhos celulares, consoles e computadores influencia a prática do brincar atual. A pesquisa foi realizada em fevereiro de 2018 na Escola Estadual Professora Hadla Feres na cidade de Carapicuíba, São Paulo com alunos do Ensino Fundamental I e II com idades de 10 e 11 anos a partir de uma pesquisa quantitativa que utiliza diferentes técnicas estatísticas para quantificar opiniões e as informações para determinados assuntos/estudos. SEVERINO (2002) relata que este tipo de pesquisa mede em quantidade os dados que são coletados.

Os resultados nos mostraram que mais de 90% possuem um aparelho eletrônico. Metade desses alunos prefere utilizar os aparelhos celulares em detrimento ao brincar com os colegas. Além disso, daqueles que preferem brincar com os colegas, cerca de 10% brinca com os colegas, mas com os aparelhos eletrônicos, de maneira online ou presencial.

É inegável que os aparelhos eletrônicos fascinam nossas crianças e sua utilização é cada vez mais comum em nossa sociedade, a preocupação está no fato de termos muitas delas utilizando-se dessas formas de ludicidade várias horas por dia, deixando de lado outras possibilidades de interação com as pessoas. O brincar está mudando o comportamento das crianças e adolescentes e

se faz necessário trabalharmos de forma que nossos jovens e adolescente não deixem fenecer os jogos e brincadeiras presenciais como as tradicionais. O diálogo parece ser uma forma interessante de abordar os jovens na busca de um equilíbrio no uso das novas tecnologias sem prejudicar as demais formas de interação

BRINCAR E MODERNIDADE

Sabemos o quanto nossos alunos estão conectados as redes sociais e como gostam de jogar em seus aparelhos eletrônicos. O grande problema está no número de horas que ficam com esses aparelhos, jogando, interagindo nas redes ou assistindo a vídeos. CAMARGO (2001, pág. 102) já mencionava que o controle das mídias era necessário ao se pensar no assunto.

SANTOS (2014) esclarece que outro aspecto importante a se ressaltar é a tecnologia que nos mostra novidades, sendo difícil competir com jogos eletrônicos cada vez mais realistas como os celulares de múltiplas funções e internet com seu acesso cada vez mais popular.

A cada dia que passa essas crianças ficam um tempo cada vez maior a frente desses “monumentos” a modernidade em detrimento a contatos presenciais com os colegas, seja em casa ou na rua. Assim a escola fica sendo um dos espaços privilegiados para que esse contato seja realmente alcançado pelas crianças. “A prática educativa se encontra, com frequência cada vez maior, em centros escolares com alunos procedentes de culturas e realidades diferentes.” (OLIVEIRA, 2010, pág. 52).

Vivemos numa época em que praticamente tudo nos é entregue de “mão beijada”, as coisas estão cada vez mais acessíveis. Podemos comprar pela internet sem deixar o conforto de casa, os filmes estão disponíveis em plataformas que nos dão acesso facilitado, os Fast Foods estão ao alcance de uma ligação telefônica. Estamos a cada dia que passa mais escravos dessa tecnologia que na maioria das vezes no auxilia, mas que em determinados momentos pode trazer malefícios. Pensando nas brincadeiras, podemos perceber que:

“as transformações que os brinquedos, jogos e brincadeiras vêm sofrendo nos últimos tempos refletem as profundas mudanças que o mundo atravessa, dia após dia, principalmente devidas ao avanço das conquistas tecnológicas” (OLIVEIRA 2010, pág. 23).

Os mesmos autores ainda afirmam que a globalização que temos atualmente, com a crescente interferência da mídia nos leva a ver crianças de várias nações com os mesmos brinquedos. Hoje, as crianças e adolescentes são privados de seu espaço e tempo de criar e brincar,

pressionados por uma cultura onde as transformações são rápidas, correndo o risco de passar por um estresse muito cedo e de não conseguir desenvolver suas habilidades sociais. OLIVEIRA (2010, pág. 25).

Apesar disso, percebemos que o fato de os vermos cada vez mais inseridos nesse mundo digital não quer dizer que eles estão incomodados com isso. Pelo contrário, sentem-se muito bem acompanhados de seus consoles, Smartphones, Tablets, Celulares e outros aparelhos. Sendo assim, é importante ponderar os benefícios e os malefícios que a tecnologia pode trazer ao praticante, usuário dessas novas tecnologias.

A proposta foi a de levantar dados com os alunos e seus respectivos pais dados referentes ao uso dos aparelhos eletrônicos no dia a dia e a participação em jogos e brincadeiras com colegas ou sozinhos quando estavam fora da escola. A princípio o levantamento foi feito com os pais desses alunos com questões relacionadas a sua participação efetiva em jogos e brincadeiras com seus filhos e o tempo dispensado para tal. Os dados foram levantados e posteriormente analisados para a confecção deste artigo.

Com os alunos foi feito um levantamento quanto ao uso diário dos aparelhos eletrônicos e o tempo dispendido para brincadeiras individuais ou com colegas fora da escola, além de saber se conversavam com seus pais a respeito de jogos e brincadeiras. Os dados foram coletados e posteriormente também analisados para a inclusão deste trabalho.

JOGO, BRINCAR E TECNOLOGIA

O jogo sempre esteve presente em nossas vidas, inclusive culturalmente. Os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) trazem em seu volume dedicado a Educação Física um relato onde deixa claro que nos jogos, ao interagirem com o outro (adversário), os alunos podem desenvolver o respeito mútuo, participar de forma leal. Confrontar-se com o resultado do jogo, trabalhar em equipe e exercer a solidariedade. “Hoje em dia sabemos que nossa cultura lúdica também é orientada para a manipulação de objetos. Novas manipulações (inclusive jogos eletrônicos e videogames”. BROUGÈRE (2008, pág. 51).

Os jogos são praticados dentro de limites (tempo, espaço e regras), onde os praticantes podem, a partir de seus interesses, organizar da melhor maneira a forma de jogar. O jogo carrega um significado histórico e “vemos que o jogo expressa as concepções de vida construídas tanto individual quanto coletivamente. Isso quer dizer que, ao jogar, o indivíduo está inserido em um contexto cultural histórico que o jogo representa”. (SANTOS, 2012).

As atividades lúdicas podem trabalhar com as múltiplas inteligências descritas por Howard Gardner e uma grande equipe da Universidade de Harvard como a inteligência lógico-matemática, a inteligência verbal ou linguística e a cinestésico corporal ou até mesmo ser uma atividade livre, descompromissada e desconectada de objetivos.

Quando pensávamos em brincar nos vem à mente os momentos em que podíamos estar com nossos amigos, jogar bola, empinar pipa, brincar de pique esconde, etc. Isso foi a algum tempo. Atualmente, pensar em brincar remete a situações um tanto quanto diferentes como por exemplo: chamar o colega para jogar “EMPIRE world war III”¹. As brincadeiras e jogos estão acontecendo cada vez mais online, sem a presença do colega que pode ser desafiado a quilômetros de distância. O quanto essa forma de interação pode ser positiva ou negativo para a criança ou adolescente? Se pensarmos nos aspectos motores perceberemos que essa atitude pode trazer transtornos futuros se não houver uma mudança nos hábitos dos brincantes. O não se movimentar é uma preocupação presente na medida que os participantes de jogos eletrônicos e online têm poucas oportunidades de participar de jogos e brincadeiras com outras crianças, de modo presencial.

Sabemos dos benefícios que eles podem trazer como o desenvolvimento cognitivo no que tange ao raciocínio lógico e na criatividade do praticante. Apenas temos que deixar claro que o uso indiscriminado dessas tecnologias, sem o acompanhamento adequado de um adulto trará complicações no futuro.

Atualmente percebemos que as concepções de jogo e brincadeira são vistas de forma diferente por nossas crianças e adolescentes. Se antes tínhamos espaços e uma disponibilidade maior para usufruir do jogo, hoje esses espaços foram alijados e cada vez mais a criança e o adolescente ficam em casa, tornando-se brincantes indoor. Apesar disso, devemos ir além, “não perde a perspectiva de que devemos procurar desenvolver o prazer, a satisfação e a alegria no jogo. O jogo é bom por essas coisas, também.” (PIMENTEL, 2003 pág. 27).

A sociedade atual é diferente de tempos atrás. BRANCHER (2009 apud FERNANDES et.al pág.197) indica que “na atual sociedade estamos cercados de tecnologia e todas as inovações que acompanham a globalização.” O avanço da tecnologia oferece uma popularidade cada vez maior no que se refere aos jogos eletrônicos.

“Os games, embora com algumas semelhanças, em sua elaboração, com jogos tradicionais, permitem, para além da possibilidade de simulação, de movimento, de efeitos sonoros em sua utilização corriqueira, uma interação com uma nova linguagem, oriunda do surgimento e desenvolvimento das tecnologias digitais.” (MOITA, 2007 pág. 21)

1 Jogo de guerra e estratégia

A possibilidade em oferecer entretenimento é muito grande. O fascínio e o deslumbre que os jogos oferecem algo que não tínhamos antes, a possibilidade de jogar sem sair do conforto de casa, jogar com outras pessoas sem tê-las por perto. Ainda segundo MOITA (2007) os games proporcionam uma nova forma de agir e pensar.

TAVARES (2007 apud SILVA, MOITA e SOUSA pág. 13) relata que “quem pensa que os jogos eletrônicos são simples passatempo da atual geração de crianças e jovens, desconhece o que está por trás desta criação humana que ganha cada dia mais espaço no cotidiano das pessoas”. É cada vez mais comum vermos adolescentes com o olhar fixo em seu aparelho eletrônico concentrado em algum jogo/game.

Segundo MOITA (2007, pág. 43) “vive-se numa sociedade audiovisual eletrônica, que comporta um currículo cultural, ou seja, um conjunto mais ou menos organizado de informações, valores, via produtos culturais (nesse caso, audiovisuais)”.

A indústria de games fatura bilhões e os lançamentos de novas plataformas são aguardadas com enorme ansiedade por jovens em todo o mundo. No Brasil não é diferente, já que temos por aqui os principais eventos mundiais relacionados às tecnologias. Podemos citar a Comic Con Experience (CCXP), o Brasil Game Show (BGS) e o Innovation – Tecnologia da Informação, todos com edições em 2019 confirmadas e que trazem as últimas novidades em TI (Tecnologia da Informação), games, consoles e plataformas para jogos, além de interações com Influenciadores digitais e todos os produtos de consumo relacionados.

Segundo GONIGAL (2012, pág. 30) “temos jogos single-player, multiplayer e jogos online para multidões. Jogos que podem ser rodados em seu computador pessoal, em seu console e em dispositivos portáteis e em seu telefone celular.”

Para BROUGÈRE (2008, pág.50) “a mídia desempenha na sociedade ocidental um papel considerável, tanto nos adultos como nas crianças”. Ele já apresentava a televisão como transformadora da vida e da cultura da criança, influenciando particularmente sua cultura lúdica. “É fato que que nossa cultura e ainda mais a das crianças, absorveu a mídia...” BROUGÈRE (2008, pág. 50).

Com o advento dos APPs (aplicativos) que podem ser instalados em aparelhos celulares, na sua grande maioria gratuitos, o acesso ao universo dos jogos virtuais/eletrônicos ficou ainda mais fácil e hoje em dia a maior parte de nossas crianças e adolescentes tem algum jogo instalado em seu aparelho. Se antes, jogos como Tetris² e Tamagotchi³ eram febre na mão dos pequenos, hoje o visual, os gráficos e a interatividade são atrativos perfeitos para que sua utilização seja a mais

2 Jogo de quebra-cabeças

3 Brinquedo onde se cuida de um animal virtual como se fosse real

variada possível, fazendo com que fiquemos horas a fio presos aos aparelhos eletrônicos. Imaginemos então os pequenos com essas facilidades e a possibilidade de jogar dessa forma.

O acesso facilitado aos aparelhos eletrônicos, em especial aos celulares, smartphones e tablets tornou possível a um número cada vez maior de pessoas adquirir esses produtos. A grande maioria de nossos alunos tem pelo menos um aparelho celular e uma infinidade de jogos que eles podem instalar a partir dos APPs que como dito anteriormente em sua maioria são gratuitos. Esse fato em si já sinaliza algo preocupante se pensarmos no uso exagerado dessas tecnologias; os aparelhos acompanham os alunos na escola e são usados nas aulas vagas, no intervalo, em sala de aula e até mesmo na quadra em aulas de Educação Física. Além disso, sabemos que em casa esse uso também reflete uma tendência cada vez maior que é o uso das tecnologias incluindo aqui as redes sociais, vídeos diversos e os jogos propriamente ditos.

A vida agitada, o dia a dia estressante faz com que a comunicação nas famílias, principalmente entre pais e filhos fique aquém do esperado. Esses pais que saem cedo demais sem ver os filhos acordarem, que chegam muito tarde após o trabalho não tendo tempo ou até negligenciando um cuidado maior a seus herdeiros não é algo que seja positivo. Além disso muitos acabam por levar para casa parte do trabalho que deve ser entregue

Dessa forma percebemos o quanto é importante conscientizar nossos alunos das influências positivas e negativas que o acesso exagerado as redes sociais, aos jogos eletrônicos e todos os produtos que envolve esse mundo para que possam agir de maneira crítica e consciente, consumindo adequadamente essas novas tecnologias sem se tornar um potencial viciado em tecnologias em detrimento as brincadeiras e jogos presenciais com os colegas

BRINCANDO FORA DA ESCOLA

O trabalho foi realizado na Escola Estadual Professora Hadla Feres na cidade de Carapicuíba – SP em fevereiro de 2018 com alunos do Ensino Fundamental I (5ºs anos) e Fundamental II (6º e 7º anos). A ideia principal foi a de levantar dados relacionados ao uso de aparelhos eletrônicos, a quantidade de horas a frente desses aparelhos e a participação de atividades lúdicas presenciais fora da escola. Também foram levantados dados sobre os conhecimentos sobre jogos e brincadeiras, além de saber a opinião desses alunos se gostam mais das brincadeiras ou dos jogos eletrônicos e seus motivos.

Carapicuíba é uma cidade situada na Grande São Paulo com 398.611 habitantes em 2018 segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que se deslocam diariamente para o trabalho em cidades vizinhas como Barueri, Osasco e São Paulo capital. É considerada uma cidade dormitório já que as oportunidades de emprego são pequenas frente as

demais cidades, sendo as que ali trabalham o fazem geralmente no comércio local. Os moradores são das classes C, D e E. A cidade tem problemas de infraestrutura e da falta de espaços públicos para o lazer na região. A Diretoria Regional de Ensino é responsável pelas escolas das Cidades de Carapicuíba e Cotia, assim sendo, boa parte dos alunos vêm na escola um espaço propício para encontrar os amigos, brincar e socializar. O período de estudos dos alunos participantes da pesquisa é o vespertino (tarde), ficando o período da manhã em casa.

Fora da escola, foi necessário saber como interagiam esses alunos, se o brincar estava presente no cotidiano delas e como esse brincar acontecia. A partir daí elaboramos questões a serem respondidas pelos alunos dos 5ºs, 6ºs e 7ºs anos sobre sua participação em jogos e brincadeiras com colegas fora da escola, além de saber se possuíam aparelhos celulares e/ou eletrônicos.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Optamos por realizar uma pesquisa quantitativa, pois podemos trabalhar com uma coleta de dados concretos. Os resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados, centrando-se na objetividade. FONSECA (2002). O mesmo autor relata que essa pesquisa pressupõe uma participação planejada do pesquisador. Perguntas abertas foram feitas aos alunos que puderam expressar seus sentimentos e opiniões a respeito dos jogos e brincadeiras. 98 alunos responderam a um questionário sem identificação com perguntas relacionadas aos jogos e brincadeiras e aparelhos eletrônicos com suas relações. Aos pais foi entregue um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que teve por finalidade possibilitar, aos sujeitos da pesquisa, o mais amplo esclarecimento sobre a investigação a ser realizada, seus riscos e benefícios, para que a sua manifestação de vontade no sentido de participar (ou não) fosse efetivamente livre e consciente.

De início foi perguntado se tinham algum aparelho eletrônico e somente 5 alunos relataram não possuir nenhum aparelho o que mostra o quão presente os aparelhos estão na vida dessas crianças. Além dos jogos instalados, as redes sociais também estão presentes, sendo o Facebook, Instagram, Twitter e o WhatsApp os mais comuns, apenas 11 alunos disseram não possuir redes sociais. Eles jogam bastante, mas também percebemos que as selfs individuais ou com amigos, a troca e compartilhamento de vídeos e mensagens são comuns entre eles.

Quando foram perguntados se brincavam fora da escola com seus colegas, os dados mostraram que 66% dos alunos ainda o faziam com outras crianças. Um dado interessante nos relatos foi que boa parte dos brincantes realizava suas brincadeiras com amigos, mas utilizando os celulares. Mesmo estando na presença de outras crianças, o aparelho eletrônico se fazia presente. Para aqueles que não participavam de brincadeiras com colegas fora da escola traziam como

justificativa os problemas já conhecidos de todos como a violência urbana cada vez maior, o fato de morar longe dos colegas ou os pais não deixarem sair para brincar.

No que se refere ao tempo de uso dos aparelhos eletrônicos mais da metade dos alunos (51%) fazem uso por mais de 3h diárias. Se somarmos aqueles que utilizam seus celulares por 2h esse percentual sobe para 69%. Isso mostra a importância que essa tecnologia tem para os alunos.

Os alunos ainda foram questionados se preferem os celulares ou brincar. Existe aí um equilíbrio nas respostas onde 49% preferem o uso dos aparelhos celulares contra 45% preferem o brincar.

Podemos perceber que as brincadeiras ainda estão presentes no dia a dia das crianças pesquisadas e que dão importância ao brincar presencial. Porém não podemos desprezar os dados que nos revelam uma tendência de mudança no brincar de muitos deles. Os aparelhos eletrônicos, celulares na sua maioria, trazem formas de ludicidade diferentes das tradicionais, o que denota uma forma de brincar cada vez mais comum.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao percebermos que as formas de brincar, de se buscar o caráter hedonístico da recreação vêm mudando, podemos elencar algumas preocupações. O fato de ficarem cada vez mais próximos de seus aparelhos celulares e outras formas de entretenimento em detrimento do brincar presencial com colegas, de brincadeiras tradicionais pode potencializar a preferência por ficar cada vez mais sozinho, diminuir a prática de atividades físicas. Apesar disso não podemos apresentar os jogos eletrônicos como potencializadores de aspectos negativos a seus usuários e em especial as crianças que fazem uso dessas ferramentas tecnológicas com cada mais frequência.

A escola deve se fazer presente e o incentivo às diversas formas de aprendizado também. As crianças e jovens buscam cada vez mais maneiras diferentes de aprender. Sabemos que em fase de desenvolvimento, as crianças precisam de estímulos que não encontramos nos consoles, computadores ou aparelhos celulares. Os alunos participantes da pesquisa mostraram algo que já é notado, o uso cada vez mais comum de novas tecnologias na busca de se entreter.

Sendo assim, devemos participar de maneira efetiva com as famílias no sentido de informar, observar e incentivar o uso adequado das novas tecnologias, mostrando seus benefícios e malefícios do uso inadequado dos jogos eletrônicos, das redes sociais e as demais formas de entretenimento virtual. Não podemos condenar as tecnologias e sim trabalhar concomitantemente para enfrentar os desafios que estão por vir. O diálogo deve se fazer presente nas escolas e nas famílias para que os

jovens não fiquem no isolamento. Se fora da escola as formas de entretenimento são cada vez mais diversificadas, dentro dela o incentivo ao novo deve ser efetivo, sem, porém, esquecer das atividades lúdicas tradicionais.

REFERÊNCIAS:

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação Física**/Secretaria de Educação Fundamental. - Brasília: MEC/SEF, 1997.

BROUGÈRE, Gilles. **Brinquedo e Cultura**. 7ª ed. São Paulo: Cortez, 2008. 110 p.

CAMARGO, Luiz Octávio de Lima. **Educação para o lazer**. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2001. 160 p. (Polêmicas).

FERNANDES et.al, organizadores. **Jogos Eletrônicos**. Mapeando novas perspectivas. Florianópolis Sc: Visual Books, 2009. 246 p.

FONSECA, João José Saraiva da. Metodologia da Pesquisa Científica. UECE – Universidade Estadual do Ceará Ce: Apostila 2002. 127 p.

GONIGAL, Jane Mc. **A realidade em Jogo**: porque os games nos tornam melhores e com eles podemos mudar o mundo. Rio de Janeiro: Best Seller, 2012. 377 p.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/carapicuiiba.html>? Acesso em: 31/03/2019.

OLIVEIRA, Vera Barros de; SOLÉ, Maria Borja I; FORTUNA, Tânia Ramos. **Brincar com o outro**: caminho de saúde e bem-estar. Petrópolis Rj: Vozes, 2010. 126 p.

MOITA, Filomena. **Game On**. Jogos eletrônicos na escola e na vida da geração @. Campinas Sp: Alínea, 2007. 194 p.

PIMENTEL, Giuliano. **Lazer**: fundamentos, estratégias e atuação profissional. Jundiaí Sp: Fontoura, 2003. 112 p.

SANTOS, Gisele Franco de Lima. **Jogos tradicionais e a educação física**. Londrina Pr: Eduel, 2012. 206 p.

SANTOS, Vilmar Rodrigues dos. **Jogos na escola**: o uso dos jogos como ferramenta pedagógica. Petrópolis Rj: Vozes, 2104. 123 p.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho Científico**. 22 ed. São Paulo: Cortez, 2002.

SILVA, Eliane de Moura, MOITA, Filomena Maria da Silva Cordeiro, SOUSA, Robson Pequeno de. **Jogos Eletrônicos**. Construindo novas trilhas. Campina Grande Pb. EDUEP, 2007. 237 p.

